

Ананченкова П.И.

Кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник.
Национальный НИИ общественного здоровья
имени Н.А. Семашко, Москва. ORCID: 0000-0003-3683-5168

Старение как основа новой этики глобального управления*

Введение

Современный мир вступает в качественно новый этап своего исторического развития, характеризующийся беспрецедентными демографическими изменениями. Одним из наиболее значимых и устойчивых трендов XXI века является глобальное старение населения, которое затрагивает как развитые, так и развивающиеся страны. Согласно данным ООН, к середине XXI века каждый шестой человек на планете будет в возрасте 65 лет и старше, а в ряде стран данный показатель превысит треть населения¹. Эти процессы оказывают трансформирующее воздействие не только на экономические и социальные структуры, но и на политико-управленческую архитектуру современного мира, создавая необходимость переосмысления принципов глобального управления и ценностных основ, на которых оно строится.

Исторически сложившаяся этика глобального управления, сформированная в эпоху индустриального и постиндустриального развития, в значительной степени ориентировалась на категории продуктивности, экономической эффективности и инновационной динамики. При этом человеческий возраст, как правило, оставался вне сферы этико-политического фокуса, а пожилые люди воспринимались преимущественно как пассивные бенефициары социальной политики². Исследователи отмечают: «Мадридский план [Мадридский план действий по старению был принят в 2002 году и концептуализировал активное старение как совокупность национальных действий в отношении людей старших возрастных групп – прим. автора] резко повернул от старости, свободной от трудовых обязательств, к ценностям активного старения и и уча-

1 World population reaches 8bn as it grows older. // URL: <https://www.ft.com/content/342d059e-7252-4212-8bfc-1f508b063f17> (Дата обращения: 24.01.2025)

2 Старение. // URL: <https://web.archive.org/web/20230326111918/https://www.un.org/ru/global-issues/ageing> (Дата обращения: 24.01.2025)

ствия на рынке труда, а не исключительно в домашнем хозяйстве. Тем самым этот план ознаменовал ряд важных концептуальных изменений в понимании старения. Во-первых, это отказ от биологизированного и медикализированного понимания старения как времени обязательного угасания и утрачиваемой с возрастом способности работать. Во-вторых, желание предотвратить социальное исключение пожилых после выхода на пенсию: разрывы социальных связей после увольнения практически неизбежны. И, в-третьих, именно в продолжении квалифицированной занятости видится практическое доказательство того, что пожилые – не бремя, а ресурс современного общества»³.

Однако нарастающий демографический сдвиг ставит перед глобальным сообществом необходимость отказа от возрастной нейтральности и перехода к новой этике, в центре которой будет не только признание старения как неизбежного процесса, но и утверждение его ценности для политического, культурного и институционального развития человечества.

Старение в этом контексте предстает не просто как биологическая или социальная данность, а как основание для формирования новой гуманистической модели глобального управления, ориентированной на инклюзивность, межпоколенческую солидарность и уважение к накопленному опыту⁴. Такая этика требует переоценки нормативных приоритетов, правовых стандартов и стратегий международной политики с учетом интересов и потребностей стареющего населения. В центре внимания оказываются вопросы представительства пожилых людей в глобальных институтах, признания их субъектности в международных процессах, а также защиты их прав в условиях возрастающей цифровизации и неравенства.

Настоящая статья направлена на теоретическое осмысление старения как фундамента новой этики глобального управления. В работе рассматриваются трансформации демографической структуры как вызов и одновременно как ресурс для переустройства глобальных политико-управленческих механизмов. Также исследуется потенциал стареющего населения как носителя ценностей устойчивости, солидарности и социальной ответственности, способных сформировать альтернативу краткосрочным, технократическим стратегиям мирового управления. Цен-

³ Григорьева И., Богданова Е. Концепция активного старения в Европе и России перед лицом пандемии COVID-19. // *Laboratorium: журнал социальных исследований*. 2020. № 12 (2). С. 187-211.

⁴ Гершкович Т.Б. Толерантность к старению: история и современность. / Под ред. Н.С. Глуханюк. – Екатеринбург: Изд-во УрО РАО, 2005.

тральным тезисом статьи является утверждение, что признание старения как ценностного и политического феномена должно стать ключевым элементом новой этики глобального управления, ориентированной на долгосрочную устойчивость и человеческое достоинство.

1. Демографическое старение и этико-политический вызов.

Демографическое старение — это не просто статистическая динамика, связанная с увеличением продолжительности жизни и снижением рождаемости, но и структурный сдвиг, оказывающий глубокое воздействие на логику функционирования глобальных институтов, нормативные основания международных режимов и представления о социальной справедливости. В условиях, когда доля пожилого населения стремительно увеличивается — как в развитых странах, так и в государствах Глобального Юга — возникает необходимость фундаментальной трансформации этико-политических ориентиров, определяющих модель глобального управления.

По прогнозам ООН, к 2050 году число людей в возрасте 60 лет и старше превысит 2 миллиарда, что в два раза больше, чем в 2020 году⁵. Этот количественный рост сопровождается качественным изменением: пожилые люди становятся неотъемлемой частью экономических процессов, активными участниками общественной жизни и носителями политических ожиданий, которые уже не могут игнорироваться в международной повестке. Однако, несмотря на эти реалии, на уровне глобальных институтов (ООН, ВТО, ВОЗ, Всемирного банка и др.) сохраняется значительный дефицит этико-политической чувствительности к возрасту как структурному фактору.

Одной из главных дилемм в этом контексте становится вопрос справедливости: насколько сбалансировано современные международные институты распределяют внимание и ресурсы между различными возрастными группами? И насколько адекватно они реагируют на вызовы, связанные с изменением возрастной пирамиды, — не только в контексте медицинского и социального обеспечения, но и в вопросах прав человека, политического представительства и участия в принятии решений?

Традиционная модель глобального управления развивалась в условиях, когда доминировали установки модернизации, приоритета молодости, мобильности и продуктивности. Эта модель подразумевала,

5 ВОЗ: к 2050 г. число людей старше 60 лет удвоится; необходимы кардинальные социальные перемены. // URL: <https://www.who.int/ru/news/item/30-09-2015-who-number-of-people-over-60-years-set-to-double-by-2050-major-societal-changes-required> (Дата обращения: 17.01.2025)

что основной двигатель развития — это трудоспособное население, способное создавать экономическую ценность. В этом контексте пожилой человек часто рассматривался как потребитель ресурсов, объект социальной помощи или даже как «демографическая нагрузка», а не как полноправный участник политических процессов и носитель собственной политической воли.

Такой подход формирует этический дисбаланс, поскольку нарушает базовые принципы инклюзивности, солидарности и равенства. Фактически возникает скрытая иерархия значимости граждан в зависимости от их возраста, где приоритет отдается экономически активным и технологически адаптированным группам населения. Это приводит к тому, что интересы и потребности пожилых маргинализируются как в рамках национальных стратегий, так и на уровне глобального политического регулирования.

Кроме того, продолжающееся игнорирование возраста как политического фактора укрепляет институциональную невидимость пожилых в международной политике. В отличие от таких категорий, как гендер, этничность или инвалидность, возрастная идентичность еще не получила равнозначного институционального признания в глобальной нормативной рамке⁶. Это проявляется, в частности, в отсутствии универсальной международной конвенции по правам пожилых людей, несмотря на наличие таких документов, как Конвенция о правах ребенка или Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Таким образом, демографическое старение выдвигает этико-политический вызов, заключающийся в необходимости переосмысления приоритетов глобального управления. Требуется отказ от парадигмы социальной защиты как формы патерналистской заботы и переход к парадигме признания — признания пожилых как активных субъектов, обладающих правом на участие, представительство и уважение их достоинства. В условиях, когда стареющее население становится не исключением, а нормой, игнорирование их потребностей и голосов становится не только политически недалеким, но и этически неприемлемым.

2. Этика солидарности и возрастная справедливость.

Одним из наиболее значимых сдвигов в нормативной архитектуре глобального управления становится отход от патерналистской модели

⁶ Wickenden M. Disability and other identities?—how do they intersect? // *Frontiers in Rehabilitation Sciences*. 2023. № 4. P.1200386.

социальной компенсации в сторону этики солидарности. Такая трансформация знаменует собой не просто изменение риторики в отношении пожилого населения, но глубокую переоценку принципов, на которых должно строиться взаимодействие между государствами, институтами и возрастными группами в глобализованном мире. Этика солидарности основывается на признании неотъемлемой ценности каждой возрастной группы и их взаимозависимости, а также на осознании того, что устойчивость глобального порядка невозможна без уважения к вкладу пожилых в развитие общества.

Прежняя модель, доминировавшая в социальной политике и международных подходах к старению, была сосредоточена на компенсации — восполнении утраченного здоровья, экономической активности, мобильности. Однако в современных условиях становится очевидным, что такой подход недостаточен. Он, по сути, закрепляет статус пожилых как пассивных получателей помощи, а не активных участников общественного и политического процесса. Этика солидарности, напротив, исходит из идеи паритетного участия, правового равенства и признания вклада пожилых в качестве экономических агентов, носителей культуры, хранителей коллективной памяти и источников социального капитала.

Ключевым элементом новой этико-политической парадигмы становится концепт возрастной справедливости. В отличие от формального равенства, возрастная справедливость учитывает специфику потребностей, возможностей и ограничений, связанных с возрастом, и стремится выстроить такие механизмы глобального управления, которые будут обеспечивать не только номинальный, но и реальный доступ пожилых к ресурсам, участию и влиянию. Это означает необходимость институционального признания прав пожилых людей как универсальных прав человека, без условий, привязанных к трудовой активности, экономической полезности или степени социальной зависимости.

Возрастная справедливость — это также требование корректного представительства интересов старшего поколения в глобальной политике. На практике это означает расширение участия пожилых в международных форумах, включение их в процессы общественных консультаций, учет их мнения при выработке глобальных стратегий, касающихся вопросов климата, цифровизации, миграции, здравоохранения и развития. Укрепление этих прав требует не только морального признания, но и юридического оформления, в том числе — разработки международных правовых механизмов защиты пожилого населения от дискриминации,

принудительного отчуждения или исключения⁷.

Значимым шагом в этом направлении стало принятие Мадридского международного плана действий по вопросам старения (2002), в котором впервые на глобальном уровне были обозначены принципы уважения, участия, равенства и независимости пожилых людей. Этот документ положил начало формированию глобального консенсуса по вопросу роли пожилых граждан в устойчивом развитии, расширив рамки социальной политики и включив в нее права, достоинство и участие. Впоследствии к этому вектору присоединились инициативы ВОЗ, Европейской экономической комиссии ООН, а также региональные механизмы, направленные на повышение инклюзивности стареющих обществ.

Тем не менее, реальное воплощение принципов возрастной справедливости сталкивается с рядом барьеров: институциональной инерцией, ограниченным ресурсом внимания в международной политике, а также эйджистскими установками, глубоко укоренившимися в глобальной культуре. Отсюда возникает необходимость выработки этически ориентированной политической воли, направленной на институционализацию солидарности как универсального политического и гуманитарного императива.

Таким образом, этика солидарности и возрастная справедливость формируют основу для новой модели глобального управления, в которой пожилые рассматриваются не как обременительная демографическая группа, а как носители уникального опыта, культурных ценностей и этических координат. Это предполагает перестройку международных систем учета интересов, переход от «молчащей инклюзии» к активному вовлечению, и осознание того, что справедливость в глобальной политике невозможна без справедливости возрастной.

3. Старение и переосмысление ценностных оснований управления.

В XXI веке глобальное старение перестает быть исключительно демографическим феноменом и приобретает статус мощного цивилизационного тренда, способного изменить само представление о том, каким должно быть управление обществами и международными отношениями. Постепенное превращение пожилых в крупнейшую возрастную когорту человечества — не просто статистическая реальность, но вызов нормативным основаниям, на которых долгое время строилась иде-

⁷ Кучеренко К.С. Успешное старение в контексте развития профессионального потенциала трудовых ресурсов старшего возраста. // Лидерство и менеджмент. 2025. Т. 12. № 3. С. 791-804.

ология модернизации, прогресса и развития. Центральное место в этой идеологии занимала апология молодости, динамики, инновационности и гибкости — качеств, традиционно ассоциируемых с трудоспособным населением. Однако в условиях демографического поворота становится очевидной необходимость смещения акцентов в сторону признания других — не менее ценных — ресурсов, которыми обладают пожилые: жизненного опыта, исторической рефлексии, моральной устойчивости и способности к заботливому мышлению.

Новая этика глобального управления, отвечающая на вызовы демографического старения, строится на ряде базовых принципов, среди которых особое значение приобретают достоинство, сопричастность и межпоколенческая солидарность. Достоинство в данном контексте — это не просто этическая категория, но и политико-правовой фундамент, гарантирующий, что каждый человек, независимо от возраста, сохраняет право на участие, уважение, безопасность и влияние. Пожилые люди не должны восприниматься как обременительная часть населения, требующая компенсационных механизмов, а как полноценные носители легитимного интереса и политической субъектности.

Сопричастность и взаимная поддержка поколений предполагают новую архитектуру социальной ответственности — не только по линии государства, но и в рамках транснациональных институтов. Это требует отхода от фискально ориентированных парадигм, рассматривающих старение как издержку, и перехода к концепции, в которой пожилые рассматриваются как инвесторы в устойчивость. Их вклад в устойчивость социума многогранен: от передачи навыков и знаний до поддержания моральных и культурных основ, от участия в воспитании будущих поколений до активной гражданской вовлеченности. Игнорировать эти ресурсы — значит терять важный элемент долгосрочной устойчивости как на уровне отдельных государств, так и на глобальном уровне.

Реализация этих принципов требует глубокого переосмысления моделей власти и управления. Иерархические, технократические модели, доминировавшие в XX веке, все чаще вступают в противоречие с потребностью в гибких, инклюзивных и диалогических форматах, где пожилой человек выступает не объектом заботы, а полноправным партнером. Горизонтальные формы взаимодействия — консультативные механизмы, общественные советы, мультистейкхолдерские платформы — позволяют встроить голос пожилых в принятие решений и сформировать коллективную ответственность за направления развития.

Особую роль в этом процессе должны играть международные организации — как институциональные двигатели новой этики глобального управления. Это касается как создания новых нормативных рамок (например, международной конвенции по правам пожилых людей), так и трансформации существующих документов, программ и индикаторов оценки развития. Не менее важным является культурное признание: образ пожилого человека должен быть освобожден от стереотипов о слабости, консерватизме или социальной бесполезности. Вместо этого он должен ассоциироваться с интеллектуальной зрелостью, ценностной устойчивостью и ответственностью за будущее.

Следует подчеркнуть, что переосмысление ценностных оснований управления — это не альтруистический акт признания заслуг старшего поколения, а стратегически оправданный подход в условиях нестабильности, кризисов доверия и фрагментации мира. В такой ситуации опора на ресурсы устойчивости, накопленные пожилыми, становится элементом «умного управления» (smart governance), в котором управленческие решения опираются не только на экономические модели, но и на культурно-ценностные ориентиры. Старение, таким образом, предстает не как ограничение, а как возможность — возможность для более зрелой, рефлексивной и этически обоснованной политики на глобальном уровне.

Современные глобальные изменения в демографической структуре населения — прежде всего процесс устойчивого и повсеместного старения — выходят за пределы привычных рамок социальных и экономических обсуждений. Они затрагивают фундаментальные основания политико-управленческих систем, бросая вызов сложившимся нормам, практикам и ценностям глобального регулирования. В этой связи представляется необходимым концептуализировать старение не как обременительный фактор, требующий компенсационных решений, а как ресурс этического, институционального и цивилизационного обновления глобального управления.

Признание пожилых людей не только как адресатов социальной политики, но как полноправных акторов политических и институциональных процессов позволяет переосмыслить ключевые категории, лежащие в основе международного регулирования⁸. Этика глобального управления, исторически ориентированная на параметры продуктивности и экономической рациональности, сталкивается с необходимо-

⁸ О Хартии пожилых людей. // URL: <https://docs.cntd.ru/document/901901230> (Дата обращения: 18.01.2025)

стью инклюзивного поворота — к солидарности, возрастной справедливости и межпоколенческому партнерству. Такой поворот требует отказа от нормативной возрастной нейтральности и пересмотра понятий участия, представительства, устойчивости и достоинства в условиях демографического перехода.

Старение, в этом контексте, становится не только вызовом, но и основанием для новой моральной рамки глобальной политики, в которой учитываются интересы всех возрастов, а политические решения принимаются с опорой на долгосрочные ценности и межпоколенческую ответственность. Возрастная справедливость в этом случае выступает как метаценность, пронизывающая структуры международного права, политики устойчивого развития, гуманитарного взаимодействия и прав человека.

Переосмысление роли пожилых людей в глобальном управлении требует, с одной стороны, институциональных трансформаций — создания механизмов учета интересов старшего поколения, международных правовых актов, а также новых индикаторов оценки эффективности политик в условиях стареющего мира. С другой стороны — необходима культурная и символическая работа: преодоление эйджизма, формирование позитивного образа старения, признание мудрости и исторической памяти как управленческих ресурсов, способных вносить вклад в построение более справедливого, гуманного и устойчивого мира.

Таким образом, глобальное старение не является исключительно социально-экономическим феноменом, требующим перераспределения ресурсов. Оно становится ключевым политико-этическим рубежом, на котором решается вопрос о характере будущего глобального порядка — будет ли он основан на инклюзии, уважении, взаимной поддержке и солидарности или продолжит воспроизводить иерархии, исключение и ценностную асимметрию. Ответ на этот вызов во многом определит не только качество жизни пожилых в будущем, но и целостность самой глобальной политической системы.

Признание старения как основания новой этики глобального управления означает необходимость не просто политических реформ, но глубокой трансформации понимания человека, власти и ответственности в XXI веке. В этом смысле — речь идет о переходе к по-настоящему зрелой политике, в которой уважение к возрасту станет мерилем зрелости самого глобального сообщества.

Список литературы

1. ВОЗ: к 2050 г. число людей старше 60 лет удвоится; необходимы кардинальные социальные перемены. // URL: <https://www.who.int/ru/news/item/30-09-2015-who-number-of-people-over-60-years-set-to-double-by-2050-major-societal-changes-required> (Дата обращения: 17.01.2025)
2. Гершкович Т.Б. Толерантность к старению: история и современность. / Под ред. Н.С. Глуханюк. – Екатеринбург: Изд-во УрО РАО, 2005.
3. Григорьева И., Богданова Е. Концепция активного старения в Европе и России перед лицом пандемии COVID-19. // *Laboratorium: журнал социальных исследований*. 2020. № 12 (2). С. 187-211.
4. Кучеренко К.С. Успешное старение в контексте развития профессионального потенциала трудовых ресурсов старшего возраста. // *Лидерство и менеджмент*. 2025. Т. 12. № 3. С. 791-804.
5. О Хартии пожилых людей. // URL: <https://docs.cntd.ru/document/901901230> (Дата обращения: 18.01.2025).
6. Старение. // URL: <https://web.archive.org/web/20230326111918/https://www.un.org/ru/global-issues/ageing> (Дата обращения: 24.01.2025)
7. Wickenden M. Disability and other identities? – how do they intersect? // *Frontiers in Rehabilitation Sciences*. 2023. № 4. P. 1200386.
8. World population reaches 8bn as it grows older. // URL: <https://www.ft.com/content/342d059e-7252-4212-8bfc-1f508b063f17> (Дата обращения: 24.01.2025)

Bibliography

1. WHO: Number of people over 60 to double by 2050; major social changes required. // URL: <https://www.who.int/ru/news/item/30-09-2015-who-number-of-people-over-60-years-set-to-double-by-2050-major-societal-changes-required> (17.01.2025)
2. Gershkovich T.B. Tolerance to aging: history and modernity. / Ed. N.S. Glukhanyuk. – Ekaterinburg: Publishing house of the Ural Branch of the Russian Academy of Education, 2005.
3. Grigorieva I., Bogdanova E. The concept of active aging in Europe and Russia in the face of the COVID-19 pandemic. // *Laboratorium: journal of social research*. 2020. № 12 (2). P. 187-211.
4. Kucherenko K.S. Successful aging in the context of developing the professional potential of the older workforce. // *Leadership and Management*. 2025. Vol. 12. № 3. P. 791-804.
5. About the Charter of Older Persons. // URL: <https://docs.cntd.ru/document/901901230> (18.01.2025).
6. Aging. // URL: <https://web.archive.org/web/20230326111918/https://www.un.org/ru/global-issues/ageing> (24.01.2025)
7. Wickenden M. Disability and other identities? – how do they intersect? // *Frontiers in Rehabilitation Sciences*. 2023. № 4. P. 1200386.
8. World population reaches 8bn as it grows older. // URL: <https://www.ft.com/content/342d059e-7252-4212-8bfc-1f508b063f17> (01.24.2025)